

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2014

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Поанта А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Лодиговські Т. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 350 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2014

ЗМІСТ

<i>Секція 6.</i> Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	67
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	106
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	149
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	194
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	268

На русском: [Горюшкин Н.И., Шевченко В.В. Влияние форм лопастей на энергетические параметры ветроэнергетических установок // Тезисы докладов XXII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2014), 15-17 октября 2014 года. - В четырех частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2559995>]

Ключевые слова: электрические машины, ветроэнергетические установки, энергия ветра, энергосбережение, энергоресурсы, ветрогенераторы, ветротурбины, аэродинамика.

Репозиторий НТУ "ХПИ"

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25455>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25455/1/MicroCAD_2014_Goryushkin_Vliyanie.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/38893/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/38893/>

<http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S9/p160-p160.pdf>

<https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S9/p160-p160.pdf>

Сборник тезисов на сайте НТУ "ХПИ"

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/file.axd?file=2014%2F5%2FTezis_2part.pdf

на zenodo

<https://zenodo.org/record/2559671/files/Тезисы Конференции НТУ ХПИ MicroCAD 2014 часть 2.pdf?download=1>

ВЛИЯНИЕ ФОРМ ЛОПАСТЕЙ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Горюшкин Н.И., Шевченко В.В.

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

В работе рассмотрены вопросы влияния различных конструкций лопастей ветроэнергетических установок (ВЭУ) на энергетические параметры всей установки. На основании анализа климатических условий было установлено, что в Украине экономически выгодно принять ВЭУ, использующие энергию даже малых ветров. Применение ВЭУ позволяет решать вопросы охраны природной среды, обеспечить экологическую безопасность, решать вопросы энергосбережения, обеспечивать снижение потребления энергоресурсов, углеводородного топлива. Существующие ветрогенераторы с горизонтальной и вертикальной осями используют аэродинамические силы, создаваемые лопастями ветротурбин для выработки электроэнергии. Но для каждой системы эта сила получается по-разному. Кроме того, существуют различные системы крепления осей ветротурбин: мягкая и жесткая. Для ветрогенераторов с мягким креплением оси, т.е. с осью ротора, способного постоянно ориентироваться по направлению ветра для получения постоянной относительной скорости ветра и постоянной частоты вращения, угол атаки устанавливается такой, чтобы обеспечить постоянную частоту вращения. Ветрогенераторы с жесткозакрепленной осью вращения при изменении условий (угла атаки ветра) разворачивают всю ось вращения для обеспечения постоянной частоты вращения. В период нормальной работы ветрогенератора с горизонтальной осью лопасти ветротурбины устанавливаются так, чтобы угол атаки оставался положительным.

Форма изгиба крыла определяет величину подъемной силы, которая зависит от угла атаки и площади контактной поверхности пластины. Определенное действие оказывает жесткость крыла (лопасти) и структура многолопастных конструкций ВЭУ. Существует две основные формы крыла: несимметричная и симметричная. Формы отличаются нижней поверхностью секций. Новые формы крыльев проектируются и оптимизируются с учетом последних достижений аэродинамики с помощью специально созданного и постоянно совершенствуемого программного обеспечения.

Для повышения мощности установленных ВЭУ предлагаем изменить систему крепления ветротурбины, что позволит изменить соотношение мощности, вырабатываемой турбинами с жестко закрепленной осью, которое определяется пределом Betz-a, равного $16/27(59,3 \%)$. Среди наиболее перспективных направлений совершенствования ВЭУ является применение систем, регулируемых по частоте вращения. Также следует использовать стальные лопасти вместо стеклопластиковых, что позволит продлить срок службы на 10 %. Т.о., при изменении системы механического крепления, изменении типа лопастей ветротурбин, установке регулируемых по частоте вращения ВЭУ можно на тех же установках получить большую расчетную мощность.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
У чотирьох частинах
Ч. II**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Прісухіна Т.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 21.8 Наклад 150 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.